

YOSHLAR BILAN ISHLASH BO‘YICHA KASBIY PEDAGOGIK FAOLIYAT VA UNING O‘ZIGA XOSLIKLARI

Ismoilova Marhabo Hamitovna¹, Yuldosheva Sarvinoz Maxamatrasul qizi²

¹TAFU Pedagogika kafedrası katta o‘qituvchisi

²TAFU Pedagogika fakulteti P23-01-guruh talabasi

e-mail: ismoilovamarhabo22@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar bilan ishlash bo‘yicha kasbiy pedagogik faoliyatning mazmuni, metodologik asoslari va amaliy xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, pedagogning yoshlar bilan ishlashdagi o‘ziga xos vazifalari, zamonaviy yondashuvlari va bu faoliyatda ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati tahlil qilingan. Maqola O‘zbekiston ta‘lim tizimi kontekstida yozilgan bo‘lib, yoshlar tarbiyasida pedagogik faoliyatning roliga chuqur e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik faoliyat, yoshlar tarbiyasi, kasbiy yondashuv, ijtimoiy pedagogika, metodologik asoslar, ta‘lim-tarbiya, innovatsion metodlar, pedagogik hamkorlik.

“Har bir o‘qituvchi, har bir murabbiy yoshlar qalbiga ezgulik urug‘ini qadashga harakat qilishi, ularni yuksak ma‘naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, vatanparvar insonlar etib tarbiyalashi lozim.”

Sh. M. Mirziyoyev

Kirish

Bugungi kunda yoshlar – har qanday jamiyatning eng muhim va faol qatlami hisoblanadi. Ularning intellektual salohiyati, ma‘naviy-axloqiy dunyoqarashi va hayotga bo‘lgan qarashlari kelajak taraqqiyotining hal qiluvchi omillaridan biridir. Shu bois, yoshlar bilan ishlash masalasi nafaqat ta‘lim sohasida, balki butun jamiyat miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, pedagoglar zimmasiga yuklatilayotgan mas‘uliyat tobora ortib bormoqda. Chunki zamonaviy yoshlar bilan ishlash, ularning ehtiyojlarini anglash va to‘g‘ri yo‘naltirish uchun oddiy bilim emas, balki kuchli kasbiy tayyorgarlik, yurakdan yondashuv va yangicha fikrlash talab etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Yoshlar bilan ishlash bo‘yicha kasbiy pedagogik faoliyat – bu shunchaki o‘qitish yoki nazorat qilish emas, balki har bir yoshga individual e‘tibor qaratish, ularni tushunish, ularning hayotiy maqsadlariga sherik bo‘lish, kerak bo‘lsa, ular uchun yaqin inson, do‘st va yo‘l ko‘rsatuvchi bo‘lish demakdir. Har bir pedagog o‘z oldiga faqat dars o‘tish emas, balki yosh ongiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish, uni yaxshi tarafga yo‘naltirish, mustaqil fikrlashga o‘rgatish, hayotga tayyorlash kabi ulkan vazifalarni qo‘yishi kerak. Aynan shunday yondashuv orqali biz jamiyatimizga ongli, ma‘naviyatli, vatanparvar va faol yoshlarni yetishtira olamiz. Shu o‘rinda bir haqiqatni tan olish kerakki, bugungi yoshlar avvalgi avlodlardan tubdan farq qiladi. Ular erkin fikrlaydi, axborot texnologiyalaridan keng foydalanadi, o‘z haq-huquqlarini yaxshi biladi va hayotdan ancha ko‘p narsani kutadi. Ular bilan ishlashda avvalgidek buyruqbozlik yoki faqat og‘zaki nasihatlar yetarli emas. Hozirgi pedagog zamon ruhini, yoshlar psixologiyasini, ularning madaniyati va dunyoqarashini chuqur anglab, shunga yarasha yondashishni o‘z kasbining ajralmas qismiga aylantirishi kerak. Yoshlar bilan ishlashdagi pedagogik faoliyat ko‘plab yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi: bu ta‘lim berish, tarbiyalash, ijtimoiy muammolarini hal etishga ko‘maklashish, kasbga yo‘naltirish, shaxsiy muammolarini tushunish va eng muhimi – ishonchli aloqa o‘rnatishdir. Shunday ekan, bu faoliyat o‘ta mas‘uliyatli, murakkab va bir vaqtning o‘zida juda muhimdir.

O'qituvchi va murabbiylar nafaqat bilim beruvchilar, balki hayot yo'lini ko'rsatib bera oladigan yetakchilardir.

Mazkur maqolani yozishda yoshlar bilan ishlashga doir kasbiy pedagogik faoliyatni chuqur o'rganish, uning asosiy tamoyillari, amaliy jihatlari hamda o'ziga xos yondashuvlarini ko'rib chiqish nazarda tutilgan.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda yoshlar bilan ishlash pedagogikasi har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki yosh avlod – ertangi kunimizning tayanchi, jamiyatimizning davomchisi. Shu sababli har bir o'qituvchi, har bir tarbiyachi yoshlar bilan ishlashda o'zining kasbiy bilimiga, shaxsiy fazilatlariga, yondashuv uslubiga e'tiborli bo'lishi kerak. Yoshlar bilan ishlashda eng asosiy jihat – bu ularga ishonch bildirish, ularni tushunish, yurakdan suhbat qurishdir. Bugungi yoshlar juda ziyrak, zamonaviy fikrlaydi, texnologiyani yaxshi biladi. Ammo ayni paytda ular mehr, e'tibor, sabrli tinglovchiga ham muhtoj. Pedagog shuni his qila bilsa, u bilan yosh o'rtasida ishonchli ko'prik quriladi. Pedagog faoliyatida yoshlar bilan ishlashning o'ziga xosliklari juda ko'p. Avvalo, har bir yoshning dunyoqarashi, tarbiyasi, oilaviy muhitiga qarab individual yondashuv talab qilinadi. Bir yoshni motivatsiya qiladigan usul boshqasiga ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchi doimiy ravishda yangilik izlab, o'z ustida ishlashi zarur. Yana bir muhim jihat – bu yoshlarning qiziqishini topish. Har bir yoshning ichida bir iqtidor bor, faqat uni ochish, to'g'ri yo'naltirish kerak. Bu vazifa, eng avvalo, o'qituvchining zimmasida. Ba'zan o'quvchining birgina qiziq so'zini, oddiy harakatini ko'rib, uning ichki olamiga kirish mumkin. Shuning uchun yoshlar bilan ishlashda diqqat, kuzatuvchanlik, mehr, samimiyat eng zarur vositalardan biri sanaladi. Yoshlar tarbiyasida ota-ona, mahalla, ta'lim muassasasi va jamiyatning o'zaro hamkorligi juda muhim. Pedagog bu zanjirda markaziy figura bo'lib, boshqaruv va muvofiqlashtiruvchi rolni o'ynaydi. O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarda ham aynan shu jihatlarga alohida urg'u berilmoqda. Shuni ham aytish joizki, bugungi pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish, yoshlarni internet olamidagi salbiy ta'sirlardan himoya qilish ham katta ahamiyatga ega. Pedagog yoshga nafaqat bilim, balki hayotiy yo'l-yo'riq, ma'naviy asos ham bera olishi kerak. Umuman olganda, yoshlar bilan ishlash – bu oddiy kasb emas, bu yurakdan, qalbdan keladigan katta mas'uliyatdir. Har bir pedagog ushbu sohada o'z yo'lini, yondashuvini topib, zamonaviylik va milliylik uyg'unligida ishlasa, yoshlarimiz albatta yuksak marralarni egallaydi.

Olib borilgan tahlillar va kuzatuvlar asosida shuni aytish mumkinki, yoshlar bilan ishlash bo'yicha kasbiy pedagogik faoliyat bugungi kunda nihoyatda dolzarb sanaladi. Har bir pedagog nafaqat o'z fanining bilimdoni, balki yoshlarning ruhiy holati, qiziqishi va ehtiyojlarini chuqur tushunadigan murabbiy bo'lishi kerak. Pedagogning kasbiy mahorati, shaxsiy fazilatlarini, zamonaviy yondashuvlardan foydalana olishi yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, interfaol metodlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, rag'batlantirish, mehr va hurmat muhitida muloqot qilish yoshlar qalbini ochadi. Shuningdek, yoshlar bilan ishlashda faqat maktab yoki oliygoh doirasida emas, balki kengroq ijtimoiy muhitda – oilada, mahallada, ommaviy axborot vositalarida va hatto ijtimoiy tarmoqlarda ham ularni to'g'ri yo'lga boshlash muhimligi anglab yetildi. Har bir pedagog o'z ustida muntazam ishlashi, yangiliklardan xabardor bo'lishi va zamon bilan hamnafas harakat qilishi kerakligi o'z isbotini topmoqda. Zero, yoshlarni tarbiyalash va ular bilan ishlash – bu doimiy izlanish, yangilanish, sabr va mehr talab qiladigan jarayondir.

Xulosa

Yoshlar bilan ishlash bo'yicha kasbiy pedagogik faoliyat har bir o'qituvchidan katta mas'uliyat, chuqur bilim va yurakdan ishlashni talab qiladi. Yoshlar – kelajagimiz, ularning qanday tarbiya topishi esa bevosita pedagoglarga bog'liq. Shuning uchun har bir pedagog o'z faoliyatida nafaqat bilim berishga, balki yoshlarning qalbiga yo'l topishga, ularni to'g'ri yo'naltirishga,

ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishiga ko'mak berishga intilishi lozim. Maqolada ko'rib chiqilgan tahlillar asosida aytish mumkinki, pedagog o'z kasbiy faoliyatida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni tanlashi, har bir yoshning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlashi zarur. Bunda zamonaviy metodlar, interfaol uslublar, texnologiyalardan foydalanish muhim o'rin egallaydi. Shuningdek, yoshlar bilan ishlashda mehr, sabr, e'tibor va samimiy muloqot eng katta quroldir. Har bir pedagog bu sohada doimiy izlanishda bo'lishi, o'z ustida ishlashi, o'z faoliyatini vaqt bilan sinchiklab tahlil qilib borishi kerak. Xulosa qilib aytganda, yoshlar bilan ishlash – bu faqat kasb emas, bu hayot tarzi, yurak ishi. Agar pedagog chin dildan, mas'uliyat bilan yondashsa, u holda har bir yoshni sog'lom, bilimli va vatanparvar etib tarbiyalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi”. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – 2020-yil 23-sentabr.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning yoshlarga oid siyosatga bag‘ishlangan nutqlari. // www.prezident.uz
4. Karimov I. A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2008.
5. G‘ofurov K., Ibragimov B. “Pedagogik texnologiyalar asoslari”. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
6. Boltaboev M., Egamberdiyev A. “Pedagogika nazariyasi va amaliyoti”. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
7. Jabborova M. “Yoshlar bilan ishlashning psixologik-pedagogik asoslari”. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.
8. “Yoshlar siyosatining asosiy yo‘nalishlari” – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-iyuldagi PQ–5216-son qarori.
9. Norqulova N. “Zamonaviy pedagogik yondashuvlar” – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2022.
10. Internet manbalari: www.lex.uz www.edu.uz www.ziyonet.uz www.pedagog.uz